

SEQUELAS DA SÍNDROME PÓS-COVID-19 E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA

Ciências da Saúde, Edição 112 JUL/22 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6828361

Autores:

Johana Maria Bernini¹

Maurícia Cristina de Lima²

Rondineli dos Santos Frias³

Janete Haeinz Fahs⁴

Isabel Fernandes⁵

RESUMO

Introdução: Em dezembro de 2019 o mundo conheceu um novo tipo de coronavírus (COVID-19) causador da síndrome aguda respiratória severa 2 (SARS-CoV-2), que pode gerar sintomas gripais caracterizados principalmente por tosse seca, febre e dispnéia, podendo evoluir para quadros mais grave em 20% dos casos. Os pacientes idosos e com doenças pré-existentes são os mais propensos a precisar de atenção dentro da unidade de cuidados intensivos (UCI). Por outro lado, pacientes de complexidade leve, podem sofrer sequelas neurológicas, musculoesqueléticas, imunológicas, entre outras. Persistem após ter finalizado a fase aguda da doença e são denominadas de COVID prolongada ou síndrome pós-COVID. **Objetivo:** O estudo avaliou sintomas persistentes da COVID-19 em pacientes classificados em grau leve da doença. **Metodologia:** Estudo seccional, analítico e de campo realizado em grupos da rede social *Facebook*. O estudo foi executado via questionário online, destinado aos pacientes que tiveram sintomas persistentes após 30 dias do diagnóstico da COVID-19. Participaram do estudo 100 indivíduos. Os dados foram consolidados com o apoio de planilhas eletrônicas e do software BioEstat 5.0. Foram testadas a independência (Teste G) das queixas da COVID-19 longa com o sexo e a variância (ANOVA) entre as médias das dimensões da qualidade de vida quantificada pelo SF36 e percebida por homens e mulheres. **Resultados:** Em sua maioria, o público participante foi composto por mulheres, na faixa etária de 28 a 49 anos e casadas. A ocorrência do sintoma 'Perda de memória', 'Dificuldades para Respirar', 'Dor Articular', 'Tosse' e 'Tonturas' estão associadas ao sexo do paciente ($\alpha=0,05$). Quanto às dimensões da qualidade de vida mais afetada foram a emocional, seguida da física, dor e saúde geral, sendo a

percepção dos homens pior quando comparada com as mulheres. **Conclusão:** Com o presente estudo conclui-se que pacientes não hospitalizados podem apresentar sequelas após a fase aguda da doença, com impactos emocionais e físicos. A fisioterapia se apresenta como aliada ao tratamento clínico-farmacológico dos pacientes com sequelas ocasionadas pela síndrome pós-COVID.

Palavras-chave: Fisioterapia; Pandemia; COVID-19; Síndrome Pós-COVID-19.

ABSTRACT

Introduction: In December 2019 the world met a new type of coronavirus (COVID-19) causing severe acute respiratory syndrome 2 (SARS-CoV-2), which can generate flu-like symptoms characterized mainly by dry cough, fever and dyspnea, and may evolve to more severe pictures in 20% of cases. Elderly patients and those with pre-existing illnesses are the most likely to need attention within the intensive care unit (ICU). On the other hand, patients of mild complexity may suffer neurological, musculoskeletal, and immunological sequelae, among others. They persist after the acute phase of the disease is over and are called prolonged COVID or post-COVID syndrome.

Objective: The study evaluated persistent COVID-19 symptoms in patients classified in mild grade of the disease. **Methodology:** A sectional, analytical, field study conducted in groups on the social network Facebook. The study was executed via an online questionnaire designed for patients who had persistent symptoms after 30 days of COVID-19 diagnosis. A total of 100 individuals participated in the study. Data was consolidated with the support of spreadsheets and BioEstat 5.0 software. The independence (G-test) of long COVID-19 complaints with sex and the variance (ANOVA) between the means of the dimensions of quality of life quantified by the SF36 and perceived by men and women were tested. **Results:** Mostly, the participating audience was composed of women, in the age range of 28 to 49 years and married. The occurrence of the symptom 'Memory loss', 'Difficulties breathing', 'Joint pain', 'Cough' and 'Dizziness' are associated with the patient's gender ($\alpha=0.05$). As for the most affected quality of life, dimensions were emotional, followed by physical, pain and general health, with men's perception being worse when compared to women. **Conclusion:** With this study we conclude that non-hospitalized patients can present sequelae after the acute phase of the disease, with emotional and physical impacts. Physiotherapy is an ally to the clinical-pharmacological treatment of patients with sequelae caused by the post-COVID syndrome.

Keywords: Physical Therapy; Pandemic; COVID-19; Post-COVID-19 Syndrome.

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro do ano de 2019 o mundo conheceu um novo tipo de coronavírus (COVID-19) causador da síndrome aguda respiratória severa 2 (SARS-CoV-2). Os sintomas manifestados pelo indivíduo contaminado eram similares aos gripais, podendo evoluir para uma pneumonia viral. O vírus se disseminou pelo mundo inteiro e até março do ano de 2020 afetou um total de 213 países,

de forma que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus. Estudos demonstraram que 80% dos pacientes com COVID-19 não precisam ser hospitalizados. Dos 20% que precisam ser, somente 15% necessitam de atenção dentro das unidades de cuidados intensivos (UCI) (GUIMARÃES, 2020).

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi diagnosticado em fevereiro do ano de 2020. meados de março do mesmo ano, o número de infectados alcançava 2900 casos e registrava 77 óbitos (LIMA, 2020).

O novo vírus se manifesta causando nos pacientes sintomas clínicos de febre, tosse seca, anosmia, fadiga e mialgia. Em casos mais severos apresenta dispnéia, cefaléia, tonturas, vômitos e diarreia. Na maioria dos casos os pacientes têm uma evolução leve dos sintomas. Por outro lado, é considerável o percentual que evoluem para quadros mais graves. Os mais propensos ao agravamento são os pacientes idosos e pacientes com comorbidades. Estes podem precisar de hospitalização por quadros de pneumonia que evoluíram para uma inflamação sistêmica, ocasionado falência multi orgânicas (PEREIRA, 2021).

Estudos realizados com 262 pacientes em hospitais de Beijing determinaram que pacientes infectados por COVID-19 poderiam ser classificados de acordo com as características clínicas, e isso se deu para que pudessem receber uma melhor atenção. Neste estudo foram classificados como casos graves 17,6% que apresentavam quadro de pneumonia, precisando de atenção em UCI. Em 82,4%, a classificação foi leve e os pacientes eram assintomáticos e não pneumáticos. Permaneceram no ambulatório e na alta hospitalar mantiveram o isolamento domiciliar (TIAN *et al*, 2020).

Segundo Ortelan (2021), o contágio entre seres humanos pode acontecer por meio do contato próximo entre pessoas saudáveis e outras infectadas, assintomática ou com sintomas presentes. A contaminação é por meio de micro gotículas que são expelidas via oral ou nasal, em forma de *spray*, ao respirar, falar, espirrar, entre outros. O vírus pode sobreviver por três horas no ar. Em superfícies rígidas, pode permanecer ativo por até setenta e duas horas. O contágio pode acontecer no contato com superfícies e objetos infectados e, posteriormente, as mãos serem levadas ao rosto, boca, nariz e olhos.

Dados epidemiológicos mostraram que 85% dos óbitos registrados eram de pacientes acima de 50 anos de idade e com comorbidades. Facilidade de contaminação e propagação rápida foram variáveis que implicaram na expansão do vírus e em curto período, deixando milhares de indivíduos doentes. Essa elevada demanda colapsou o sistema de saúde devido ao altíssimo número de pacientes contaminados pela COVID-19 que precisavam de atenção médica. A escassez de equipamentos de proteção individual expôs muitos profissionais de saúde ao risco, o que aumentou os níveis de estresse, esgotamento mental e físico, implicando em redução de desempenho e piora dos quadros críticos da saúde (MASINKO *et al*, 2020).

Além do quadro agudo, os pacientes podem apresentar sintomas sistêmicos de forma crônica no pós resolução de sintomas respiratórios. Em decorrência da necessidade de auxílio da ventilação mecânica, as consequências físicas em longo prazo; as alterações musculares; os distúrbios gastrointestinais, neurológicos e musculoesqueléticos; diminuição do controle glicêmico; os problemas decorrentes do uso de esteróides e bloqueadores neuromusculares; quadros algícos; fadiga, e dispnéia; podem se fazer presentes. Quando isso ocorre geraram prejuízos para o paciente recuperado da COVID-19. Esses prejuízos estão sendo identificados e nomeados de síndrome pós-cuidados intensivos (SILVA, 2020).

Os pacientes podem apresentar também complicações não respiratórias. O vírus pode ser neuro invasivo e ocasionar danos neurológicos por meio da disseminação hematogênica e através do sistema nervoso periférico (SNP) e sistema nervoso central (SNC). Os nervos olfatório e trigêmeo, as vias axonais e as fibras sensitivas do nervo vago são os mais acometidos pelo SARS-COV 2 (LOPES, 2020).

Além desses danos, Lopes (2020) também relata efeitos da COVID-19 longas aparecendo com manifestações hematológicas, oculares e dermatológicas.

Outra constatação preocupante é o fato que muitos desses sintomas da síndrome pós-Covid foram mapeados em pesquisas de coleta de relatos de pacientes (evidência anedótica). Esses estudos apontam que pacientes leves sem complicações no processo de reabilitação da infecção, há os sintomas iniciais persistindo por períodos prolongados, entre esses, estão a fadiga seguida da perda de memória, dificuldade de concentração e insônia (FIGUEIRA GONÇALVES, 2020).

A síndrome pós-Covid aparece após a eliminação do quadro viral agudo, que, segundo a OMS, é caracterizado pelo período em que o paciente se apresenta sem febre e com melhoria dos sintomas na saúde geral do indivíduo. Essa melhora precisa ser percebida por, pelo menos, três dias (MAHMUD *et al*, 2021).

Minghelli *et al* (2020) afirma que o fisioterapeuta tem uma atuação relevante na pandemia da COVID-19. Compõe equipes multiprofissionais nas unidades de cuidados intensivos (UCI), na atenção primária e terciária, promovendo melhoria dos sintomas crônicos, realizando trabalhos informativos e de conscientização. Nas unidades de terapias intensivas o fisioterapeuta atua embasado na resolução nº.402/2011 que disciplina a especialidade profissional da Fisioterapia em terapia intensiva (COFFITO, 2011).

Em ambiente de UCI, tecnicamente, o profissional fisioterapeuta é o responsável pelas práticas que objetivam diminuir o acúmulo de secreção nos sacos alveolares, visando a melhoria da ventilação e perfusão. Com suporte da Cinesioterapia, aplica técnicas de reexpansão pulmonar, evitando e/ou diminuindo o aparecimento de fraqueza cardiopulmonar, reduzindo o tempo de internação, custos e óbitos (PEREIRA, 2012).

Deste modo, a pesquisa objetivou mapear os sintomas pós COVID-19 presentes em pacientes infectados e que foram classificados como grau leve.

2. METODOLOGIA

Estudo transversal, analítico, observacional realizado em grupos da rede social Facebook® que possuíam grande número de inscritos. O alvo da pesquisa foram os grupos que reuniam participantes interessados na temática “Síndrome pós COVID-19”.

Com o apoio da tecnologia de formulários online, *Google Forms*, foram aplicados três questionários. O primeiro instrumento foi elaborado pelos autores da pesquisa e teve como objetivo recolher dados do perfil socioeconômico e clínico. O segundo foi o SF-36 (*Short Form 36*), instrumento que permite quantificar a qualidade de vida (RICARTE, 2021).

Ricarte (2021) explica que o SF-36 está composto por 36 perguntas que foram apresentadas em oito itens (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental). A pontuação total do respondente pode variar entre o limite inferior nota 0 caracterizando o pior quadro de qualidade de vida e 100 como sendo o melhor.

E o terceiro bloco de questões do instrumento que compôs o mapeamento dos sintomas pós COVID-19, presentes em pacientes infectados e que foram classificados como grau leve, foi elaborado com base no algoritmo de manejo de infecções pela COVID-19 elaborado pela (OMS).

Para participar do estudo, o usuário da rede social deveria estar na faixa etária de 18 a 60 anos, com presença de sintomas após 30 dias do quadro de infecção da COVID-19. Para validar esse critério de inclusão de um indivíduo no estudo, foi utilizada a tecnologia da seleção condicional do formulário online, ou seja, era permitido continuar somente se determinada resposta tivesse sido escolhida. Assim, o participante seguia com as respostas somente se afirmasse ter estado nos últimos três dias sem febre.

Todos foram submetidos à leitura do texto com todas as regras e orientações da pesquisa presente no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A pesquisa foi liberada para os respondentes que deram o aceite ao termo e às condições do estudo apresentados por este.

Os critérios que impediram a participação no estudo foram a fase aguda da infecção, ter tido a forma grave da doença, precisando de hospitalização e ou ventilação mecânica, e ter afirmado doenças preexistentes que apresentavam sintomas similares com o da síndrome pós COVID-19, podendo gerar dúvida da origem da queixa.

A amostra foi composta por 202 indivíduos. Entre esses, 3 não aceitaram os critérios presentes no TCLE; 86 não apresentaram sintomas, tais como, febre, tosse seca ou com secreção, dor de

garganta ou dificuldade para respirar nos últimos 30 dias. Em 12 participações, houve a afirmação de ter apresentado febre nos últimos 3 dias antes do início da pesquisa. Com essas exclusões, a amostra final do estudo foi de 100 indivíduos participantes.

As informações coletadas foram reunidas em uma planilha eletrônica e, posteriormente, as variáveis foram consolidadas com o apoio do software Bioestat 5.3.

A consolidação dos dados do perfil socioeconômico foi apresentada em frequência absoluta (fi) e seus percentuais equivalentes (%). O mesmo processo foi aplicado aos dados do perfil clínico sendo esses segmentados por sexo.

Quanto aos sintomas da síndrome pós COVID-19, os dados coletados foram tratados de forma separada por sexo dos indivíduos respondentes. Responderam afirmações (sim/não) sobre diferentes aspectos/queixas da pós-infecção que foram consolidados por frequência absoluta (fi) e seus percentuais equivalentes (%).

Consolidação dos impactos dos sintomas pós COVID-19 nas dimensões da qualidade de vida (SF36) foram analisados de forma segmentada por sexo e apresentados com média aritmética (md) e desvio padrão (dp).

Foi aplicado o teste G para verificar a independência das variáveis dos impactos dos sintomas pós COVID-19. Para a análise da variância da média aritmética das dimensões da qualidade de vida foi aplicado o ANOVA. Ambos os testes com $\alpha < 0.05$.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UniAmérica-Descomplica e o parecer substanciado foi publicado sob o n. 5.001.024. O projeto tramitou sob o número de protocolo CAAE 48525321.00000.9607.

3. RESULTADOS

Quanto aos dados sociodemográficos, os indivíduos com síndrome pós-Covid usuários de grupos da rede social Facebook 87% eram mulheres (n=87), 44% possuíam idade entre 39 a 49 (n=38) e 45% declararam ser casadas (n=45). Sobre a etnia 65% (n=65) afirmaram ser de raça branca. Em relação à situação econômica 33% (n=33) dos participantes desta pesquisa afirmaram ser ativos no mercado de trabalho e apresentaram-se como trabalhadores autônomos/empresários, sendo que 30% (n=30) afirmaram ter experiência na profissão/função de 1 a 5 anos e 40% (n=40) possuíam uma carga horária de mais de 8 horas diárias de trabalho (Tabela 1).

Tabela 1 – Consolidação dos dados do perfil socioeconômico, expressos em frequência absoluta (fi) e seus percentuais equivalentes (%), coletados em grupos da rede social Facebook, no período de agosto/2021 a dez/2021.

Variável	Categoria	fi	%
Sexo	Feminino	87	87.00%
	Masculino	13	13.00%
Idade	17* — 27	20	20.00%
	28 — 38	34	34.00%
	39 — 49	38	38.00%
	50 — 60	8	8.00%
Estado Civil	Solteiro	38	38.00%
	Casado	45	45.00%
	Divórcio	8	8.00%
	Outro	9	9.00%
Raça	Branco	65	65.00%
	Negro	12	12.00%
	Pardo	23	23.00%
Profissão	Profissional da Educação	9	9.00%
	Autônomo/Empresário	33	33.00%
	Empregado (CLT)	18	18.00%
	Funcionário Público	13	13.00%
	Aposentado	1	1.00%
	Do lar	14	14.00%
	Estudante	7	7.00%
	Desempregado	3	3.00%
	Não Informado	2	2.00%
Experiência na Profissão / Função	< 1 ano	6	6.00%
	1 a 5 anos	38	38.00%
	6 a 10 anos	22	22.00%
	> 11 anos	34	34.00%
Horas Diárias de Trabalho	2 a 3 hrs	7	7.00%
	4 a 5 hrs	15	15.00%
	5 a 8 hrs	38	38.00%
	Mais de 8 hrs	40	40.00%

Fonte: Autora.

Em relação ao perfil clínico dos participantes, constatou-se que 26% (n=26) das mulheres apresentavam sobrepeso. Quanto às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 19% (n=19) das mulheres afirmaram sofrer de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e outras 48,00% (n=48) registraram outras patologias. Sobre os medicamentos utilizados observou-se que 30% (n=23) delas utilizavam medicamentos antidepressivos e 65.00% (n=65) eram sedentárias (Tabela 2).

Tabela 2 – Consolidação dos dados referentes ao perfil clínico, segmentados por sexo e expressos em (fi) e seus percentuais equivalentes (%), coletados em grupos da rede social Facebook, no período de ago/2021 a dez/2021.

Variável	Categoria	Feminino		Masculino	
		f	%	f	%
Índice de Massa Corporal (IMC)	Abaixo do peso	2	2.00%	0	0.00%
	Peso Normal	25	25.00%	3	3.00%
	Sobrepeso	26	26.00%	5	5.00%
	Obesidade Grau I	12	12.00%	5	5.00%
	Obesidade Grau II	13	13.00%	0	0.00%
	Obesidade Grau III	9	9.00%	0	0.00%
DCNT (n=116)	Diabetes	6	5.17%	2	1.72%
	Hipertensão arterial sistêmica	19	16.38%	3	2.59%
	DPOC	2	1.72%	0	0.00%
	Asma	14	12.07%	2	1.72%
	Não padece de nenhuma destas doenças	59	50.86%	9	7.76%
Outras Patologias	SIM *	48	48.00%	3	3.00%
	NÃO	39	39.00%	10	10.00%
Uso de Medicação	Sim	51	51.00%	7	7.00%
	Não	36	36.00%	6	6.00%
Classes de Medicamentos Utilizados (n=75)	Suplementos (Vit./Min.)	4	5.33%	1	1.33%
	Hipertensivos	15	20.00%	3	4.00%
	Analgésicos	1	1.33%	0	0.00%
	Gástricos/estomacais	4	5.33%	1	1.33%
	Antidepressivos	23	30.67%	1	1.33%
	Broncodilatadores	7	9.33%	3	4.00%
	Anticoncepcional	2	2.67%	0	0.00%
	Outros**	7	9.33%	3	4.00%
Prática Ativ. Física	Sim	22	22.00%	4	4.00%
	Não	65	65.00%	9	9.00%

*Entre os exemplos de outras doenças citadas estão às doenças autoimunes, vasculares, hematológicas e hormonais; **Os participantes citaram como outros os medicamentos os antialérgicos, diuréticos e aqueles para o tratamento hormonal da tireoide.

Fonte: Autora.

Quanto à presença de sintomas pós COVID-19, constatou-se que indivíduos do sexo feminino apresentaram maior risco de queixa de perda de memória 69,00% (n=69), de dificuldades de concentração 73,00% (n=73), de dores articulares 62,00% (n=62), de tosse 31,00% (n=31) e de tonturas 60,00% (n=60) (Tabela 3).

Tabela 3 – Consolidação dos sintomas pós COVID-19, segmentados por sexo e classificados por presença (sim/não), expressos em (fi) e seus percentuais equivalentes (%), coletados em grupos da rede social *Facebook*, no período de ago/2021 a dez/2021.

Sintomas	Presença	Feminino		Masculino		Total		p-valor*
		fi	%	fi	%	fi	%	
Fadiga	Sim	73	73.00%	9	9.00%	82	82.00%	0.2264
	Não	14	14.00%	4	4.00%	18	18.00%	
Dificuldades para respirar	Sim	57	57.00%	11	11.00%	68	68.00%	0.1421
	Não	30	30.00%	2	2.00%	32	32.00%	
Perda de memória	Sim	69	69.00%	4	4.00%	73	73.00%	0.0006 ⁽¹⁾
	Não	18	18.00%	9	9.00%	27	27.00%	
Dificuldades para se concentrar	Sim	73	73.00%	6	6.00%	79	79.00%	0.0045 ⁽²⁾
	Não	14	14.00%	7	7.00%	21	21.00%	
Insônia	Sim	56	56.00%	5	5.00%	61	61.00%	0.0781
	Não	31	31.00%	8	8.00%	39	39.00%	
Dor Articular	Sim	62	62.00%	5	5.00%	67	67.00%	0.0232 ⁽³⁾
	Não	25	25.00%	8	8.00%	33	33.00%	
Dor torácica	Sim	50	50.00%	5	5.00%	55	55.00%	0.1994
	Não	37	37.00%	8	8.00%	45	45.00%	
Tosse	Sim	31	31.00%	9	9.00%	40	40.00%	0.0222 ⁽⁴⁾
	Não	56	56.00%	4	4.00%	60	60.00%	
Perda de olfato	Sim	28	28.00%	3	3.00%	31	31.00%	0.4978

	Não	59	59.00%	10	10.00%	69	69.00%	
Rinites	Sim	45	45.00%	8	8.00%	53	53.00%	0.5062
	Não	42	42.00%	5	5.00%	47	47.00%	
Vermelhidão dos olhos	Sim	19	19.00%	5	5.00%	24	24.00%	0.2107
	Não	68	68.00%	8	8.00%	76	76.00%	
Irritações cutâneas	Sim	24	24.00%	3	3.00%	27	27.00%	0.729
	Não	63	63.00%	10	10.00%	73	73.00%	
Coceira	Sim	43	43.00%	4	4.00%	47	47.00%	0.2024
	Não	44	44.00%	9	9.00%	53	53.00%	
Perda do paladar	Sim	22	22.00%	4	4.00%	26	26.00%	0.679
	Não	65	65.00%	9	9.00%	74	74.00%	
Dor de cabeça	Sim	65	65.00%	7	7.00%	72	72.00%	0.1333
	Não	22	22.00%	6	6.00%	28	28.00%	
Secreção	Sim	35	35.00%	6	6.00%	41	41.00%	0.6868
	Não	52	52.00%	7	7.00%	59	59.00%	
Falta de apetito	Sim	27	27.00%	2	2.00%	29	29.00%	0.2212
	Não	60	60.00%	11	11.00%	71	71.00%	
Dor de garganta	Sim	34	34.00%	4	4.00%	38	38.00%	0.5598
	Não	53	53.00%	9	9.00%	62	62.00%	
Tonturas	Sim	60	60.00%	3	3.00%	63	63.00%	0.0016 ⁽⁹⁾
	Não	27	27.00%	10	10.00%	37	37.00%	
Dor muscular	Sim	65	65.00%	7	7.00%	72	72.00%	0.1333
	Não	22	22.00%	6	6.00%	28	28.00%	
Diarreia	Sim	25	25.00%	3	3.00%	28	28.00%	0.6664
	Não	62	62.00%	10	10.00%	72	72.00%	

*Teste G – de independência das variáveis ($\alpha < 0.05$). ⁽¹⁻⁵⁾ Foram encontradas as associações do sexo, ou seja, do fato de ser mulher ou homem, com a ocorrência dos seguintes sintomas “Perda de memória”, “Dificuldades para Respirar”, “Dor Articular”, “Tosse” e “Tonturas”.

Fonte: Autora.

No que diz respeito às oito dimensões do instrumento SF-36 que permite pontuar o seu impacto da síndrome pós-Covid na qualidade de vida, observou-se um maior prejuízo apresentado pelas homens no domínio limitações por aspectos físicos (23,08; \pm 43,85) e pelas mulheres nas limitações por aspectos emocionais (20,28; \pm 34,98) (Tabela 4).

Tabela 4 – Consolidação dos impactos dos sintomas pós COVID-19 nas dimensões da qualidade vida (SF36), coletados em grupos da rede social Facebook, em que essas dimensões foram analisadas de forma segmentada por sexo e apresentadas com média aritmética (md), desvio

padrão (dp), coeficiente de variação entre os indivíduos respondentes (cv em %), no período de ago/2021 a dez/2021.

Dimensões da Qualidade de Vida	Feminino			Masculino			<i>p-valor</i> ^(*)
	<i>md</i>	<i>dp</i>	<i>cv</i> (%)	<i>md</i>	<i>dp</i>	<i>cv</i> (%)	
Capacidade funcional	53.05	24.57	46.32%	44.23	28.05	63.42%	0.237
Limitação por aspectos físicos	24.14	37.44	155.11%	23.08	43.85	190.03%	0.923
Dor	39.31	20.78	52.86%	48.08	26.43	54.98%	0.171
Estado geral de saúde	39.56	17.49	44.21%	36.15	11.50	31.82%	0.506
Vitalidade	36.26	17.04	46.98%	31.54	20.95	66.44%	0.629
Aspectos sociais	41.95	26.69	63.61%	40.38	26.59	65.85%	0.388
Limitação por aspectos emocionais	20.28	34.98	172.54%	33.31	47.14	141.53%	0.233
Saúde mental	42.30	16.02	37.87%	37.54	16.54	44.05%	0.677

(*) Para a análise da variância das média aritmética das dimensões da qualidade de vida foi aplicado o ANOVA. Ambos os testes com $\alpha < 0.05$.

Fonte: Autora.

4. DISCUSSÃO

Nesta pesquisa observou-se que indivíduos do sexo feminino, na faixa etária de entre 39 a 49 anos, casados e de raça branca foram os mais afetados pelos sintomas da COVID-19.

Predominou entre os participantes desta pesquisa aqueles trabalhadores autônomos ou empresários. Silva (2020) por meio de um estudo analítico sobre a situação dos trabalhadores brasileiros durante a pandemia, afirma alta preocupação com a situação econômica cuja raiz desta está na pandemia da COVID-19. Essa preocupação resultado do fechamento de muitos postos de trabalho afetou os indivíduos, levando a um aumento de trabalhadores autônomos. Esses trabalhadores precisaram se manter ativos em busca de renda para a família e foram expostos a um alto risco de contágio nos períodos com altas taxas de infecção.

A pesquisa também indicou que a pandemia afetou de uma forma global todos os trabalhadores, incluindo aqueles com experiência de mercado. Assim, esta pesquisa nos grupos da rede social *Facebook* encontrou participantes que afirmaram ter experiência na função de 1 a 5 anos, com uma carga horária superando as 8 horas diárias de trabalho.

Mattei & Heinen (2022), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no segundo trimestre do ano 2016 foram registradas 22,9 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. No segundo trimestre do ano 2021 eram 24,8 milhões de trabalhadores autônomos.

No estudo de Bilevicius-Ljungar *et al.* (2022) composto por 106 participantes observou-se que o público feminino era em maior número 88%. Quanto ao estado civil, 49% eram casados. Na situação laboral, 81% estavam empregados, 56% realizavam jornadas de período integral ou parcial.

Este estudo em redes sociais também observou, quanto ao perfil clínico dos participantes, a presença de sobrepeso, sem queixa de DCNT. No entanto, mulheres e homens afirmaram ter outras patologias. Quanto à medicação utilizada, verificou-se o uso de antidepressivos pelas mulheres. O estudo também identificou a administração de antiinflamatórios, opióides, paracetamol, antiepilépticos, drogas psiquiátricas e medicação para dormir. O público participante expressou ser sedentários

O Questionário SF-36 que quantificou os impactos da síndrome pós-Covid na qualidade de vida identificou a “dor” como razão de maior impacto. Além disso, esta pesquisa evidencia a complexidade dos sintomas após a fase aguda da doença, mesmo para aqueles pacientes que experimentaram a infecção na sua forma mais leve.

Stavem *et al.* (2021) por meio de um estudo transversal de coorte, avaliou os sintomas no período de um mês e meio a seis meses após a infecção por COVID-19 em indivíduos não hospitalizados. Ao analisar os dados coletados, os autores constataram que logo após a fase aguda da doença ocorreu uma redução nos sintomas. Em 50% dos indivíduos não hospitalizados com COVID-19 não houve sintomas persistentes. Os autores observaram que a presença de comorbidades e sintomas graves durante a fase aguda da infecção foram determinantes para desenvolver sintomas persistentes, ou seja, a síndrome pós-Covid.

Neste presente estudo os sintomas mais registrados foram fadiga (82,00%), dificuldades para se concentrar (79,00%), perda de memória (73,00%), dor de cabeça (72,00%) e dor muscular (72,00%).

Rodríguez *et al.* (2022) comparou a encefalomielite miálgica com os sintomas da Covid prolongada e encontrou grande similaridade das queixas nas duas doenças, levando os autores a registrar a necessidade de pesquisa para observar se a síndrome pós-Covid pode desencadear a encefalomielite miálgica, que é caracterizada por sintomas de fadiga persistente, depressão, mialgias difusas e dificuldades para dormir, conseqüentes de uma neuropatologia inflamatória generalizada.

De forma alinhada com Rodríguez et al. (2022), Rebelo (2022) considera a síndrome pós COVID-19 como uma condição inflamatória difusa associada ao sistema nervoso central, que apresenta alterações musculoesqueléticas, provocando no paciente um desequilíbrio orgânico devido ao aumento no tônus no sistema simpático e a diminuição do mesmo no sistema parassimpático.

GOERTZ *et al.* (2020) por meio de um estudo observacional, transversal e quantitativo aplicado em redes sociais observou que tanto em pacientes hospitalizados e não hospitalizados, diagnosticados com COVID-19, afirmaram ter sintomas prolongados em torno de 3 meses após a fase aguda da doença. As queixas mapeadas pelo autor foram a fadiga para 95% dos participantes e a dispnéia para 90% dos casos abordados.

Os autores De Felice *et al.* (2020), afirmam que o SARS-COV 2 pode manifestar sintomas gripais leves e assintomáticos. No entanto, os autores não descartam os danos neurodegenerativos que o vírus pode ocasionar, tais como a perda e/ou distorção do olfato e do paladar, cefaléia, vertigem, insônia entre outros sintomas. Nesta pesquisa, os autores ainda sugerem o aprofundamento de outros estudos para melhores reflexões sobre os danos crônicos causados pela COVID-19.

Em relação ao impacto na qualidade de vida dos pacientes que se infectaram com a COVID-19, o presente estudo observou maior prejuízo no domínio 'limitações por aspectos físicos' para o sexo masculino e 'limitações por aspectos emocionais' para o sexo feminino. As medidas de dispersão bastante elevadas sugerem que esse resultado precisa ser observado com critério.

O tratamento desses pacientes, segundo Da Silva *et al* (2021), passa por um processo de avaliação em que a visão global do paciente é essencial. Assim, deve ser levado em consideração os aspectos funcionais, estado emocional e os aspectos cognitivos. Uma vez que os impactos da COVID-19 longa são multissistêmicos, onde a prática de exercício físico e o acompanhamento multidisciplinar são os tratamentos mais indicados.

Nesse contexto, no qual o tratamento que é parte componente da equipe multidisciplinar, Rebelo (2022) chama a atenção para a importância da atuação do profissional fisioterapeuta, onde são aplicadas técnicas e estratégias fisioterapêuticas que variam de acordo com o perfil sintomatológico do paciente, podendo ser utilizadas terapias alternativas para melhora do quadro algico.

Tozato (2020) por meio de análise de quatro estudos de caso com diferentes níveis de gravidade analisou o papel da fisioterapia nas sequelas decorrentes da infecção por COVID-19. Na pesquisa, o autor descreve a reabilitação cardiopulmonar como uma ferramenta para melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida de pacientes no período de pós-infecção. O autor apresentou um protocolo de 300 minutos semanais obtendo melhorias significativas três meses após o quadro agudo.

5. CONCLUSÃO

Por meio do presente estudo conclui-se que pacientes não hospitalizados podem apresentar sequelas após a fase aguda da doença, sugerindo a presença da síndrome pós COVID-19. Os sintomas mais recorrentes foram a perda de memória, a dificuldade para se concentrar, dores articulares, tosse e tonturas. As queixas se fizeram presentes em maioria no sexo feminino. Por outro lado, indivíduos de ambos os sexos tiveram um impacto emocional e físico na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BILEVICIUTE-LJUNGAR, Indre; NORREFALK, Jan-Rickard; BORG, Kristian. Pain Burden in Post-COVID-19 Syndrome following Mild COVID-19 Infection. **Journal of Clinical Medicine**, v. 11, n. 3, p. 771, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm11030771> Acesso em: fev./2022.
- COFFITO. **Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional**. 2011b. Resolução nº. 402/2011 – Disciplina a Especialidade Profissional Fisioterapia em Terapia Intensiva e dá outras providências. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3165>. Acesso em: fev./2022.
- DA SILVA, Jaqueline Pinheiro *et al.* Fisioterapia na Reabilitação de Pacientes Adultos Pós-COVID-19 Physiotherapy in the Rehabilitation of Adult Patients After COVID-19. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 121119-121132, 2021. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/42106>. Acesso em: fev./2022.
- DE FELICE, Fernanda G. *et al.* Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and the central nervous system. **Trends in neurosciences**, v. 43, n. 6, p. 355-357, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.04.004>. Acesso em: fev./2022.
- FIGUEIRA GONÇALVES, J. M. *et al.* Post-COVID syndrome in the patient with chronic obstructive pulmonary disease: a Trojan horse?. **Semergen**, p. 136-137, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33214075/>. Acesso em: fev./2022.
- GOËRTZ, Yvonne MJ *et al.* Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: the post-COVID-19 syndrome?. **ERJ open research**, v. 6, n. 4, 2020. Disponível em : <https://openres.ersjournals.com/content/6/4/00542-2020.short>. Acesso em: fev./2022.
- GUIMARÃES, Fernando. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19. **Fisioterapia em Movimento**, v. 33, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.033.ED01>. Acesso em: fev./2022.
- KEMP Simon. **DATA REPORTAL, Digital 2021**<https://wearesocial.com/digital-2021> *Global Overview Report*, 27 de janeiro de 2021. Disponível em : <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report>. Acesso em: fev./2022.
- LIMA, Danilo Lopes Ferreira *et al.* COVID-19 no estado do Ceará, Brasil: comportamentos e crenças na chegada da pandemia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 1575-1586, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.07192020>. Acesso em: fev./2022.
- LOPEZ, Marielisa *et al.* COVID-19 Guide for the Rehabilitation Clinician: A review of non-pulmonary manifestations and complications. **American journal of physical medicine & rehabilitation**, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299122/>. Acesso em: fev./2022.

MACINKO, James *et al.* Procura de cuidados de saúde devido a sintomas relacionados ao COVID-19 e cancelamentos de cuidados de saúde entre idosos brasileiros: a iniciativa ELSI-COVID-19.

Cadernos de saúde pública, v. 36, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00181920>. Acesso em: fev./2022.

MATTEI, Lauro; HEINEN, Vicente Loeblein. Balanço dos impactos da crise da COVID-19 sobre o mercado de trabalho brasileiro em 2020. **Revista Katálysis**, v. 25, p. 43-61, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2022.e82492>. Acesso em: fev./2022.

MAHMUD, Reaz *et al.* Post-COVID-19 syndrome among symptomatic COVID-19 patients: A prospective cohort study in a tertiary care center of Bangladesh. **PLoS One**, v. 16, n. 4, p. e0249644, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33831043/>. Acesso em: fev./2022.

MINGHELLI, Beatriz *et al.* Serviços de fisioterapia diante de uma pandemia. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 66, p. 491-497, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9282.66.4.491>. Acesso em: fev./2022.

ORTELAN, Naiá *et al.* Máscaras de tecido em locais públicos: intervenção essencial na prevenção da COVID-19 no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 669-692, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.36702020>. Acesso em: fev./2022.

PEREIRA, Érica Rezende *et al.* Importância da fisioterapia frente a pandemia provocada pelo novo Coronavírus. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 9020-9030, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/23645>. Acesso em: fev./2022.

RICARTE, Ozimikaele Silva *et al.* Covid-19 e suas consequências na retomada da prática do exercício físico. **Educação Física e Ciência**, v. 23, n. 4, p. 199-199, 2021. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2314-25612021000400199&script=sci_abstract&tlng=en. Acesso em: fev./2022.

RODRIGUEZ, P. Espinosa *et al.* COVID persistente: é realmente encefalomielite miálgica? Revisão de literatura e considerações. **Medicina familiar. SEMERGEN**, v.48, jan./fev. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359321000915>. Acesso em: fev./2022.

REBÊLO, Veruska Cronemberger Nogueira *et al.* Síndrome pós Covid-19: estudo de caso. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, p. e43811225969-e43811225969, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25969>. Acesso em: fev./2022.

STAVEM, Knut *et al.* Persistent symptoms 1.5–6 months after COVID-19 in non-hospitalised subjects: a population-based cohort study. **Thorax**, v. 76, n. 4, p. 405-407, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33273028/>. Acesso em: fev./2022.

SILVA, Rodrigo Marcel Valentim da; SOUSA, Angelica Vieira Cavalcanti de. Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. **Fisioterapia em Movimento**, v. 33, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.033.ED02>. Acesso em: fev./2022.

SILVA, Pedro Henrique Isaac. O mundo do trabalho e a pandemia de covid-19: um olhar sobre o setor informal. **Caderno de Administração**, v. 28, p. 66-70, 2020. Disponível em : <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/53586>. Acesso em: fev./2022.

TIAN, Sijia *et al.* Characteristics of COVID-19 infection in Beijing. **Journal of infection**, v. 80, n. 4, p. 401-406, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445320301018>. Acesso em: fev./2022.

TOZATO, Cláudia *et al.* Cardiopulmonary rehabilitation in post-COVID-19 patients: case series. **Revista Brasileira de terapia intensiva**, v. 33, p. 167-171, 2021. Disponível em : <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20210018>. Acesso em: fev./2022.

¹Acadêmica concluinte do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica-Descomplica. E-mail: Johannabernini8@gmail.com

²Fisioterapeuta. Doutora em Ciências da saúde pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Reabilitação e Inclusão pelo Instituto Porto Alegre (IPA). Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Respiratória pela Associação Brasileira de Fisioterapia (ASSOBRAFIR).

Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica-Descomplica. E-mail: mauricia.lima@descomplica.com.br

³Fisioterapeuta. Pós graduado em fisioterapia neurofuncional. Ex Docente do Centro Universitário Uniamérica, Coordenador de promoção social SEST SENAT Foz do Iguaçu-PR. E-mail: fisio.rondi@gmail.com

⁴Fisioterapeuta. Graduada pela Universidade Centro Universitário Uniamérica-Descomplica. E-mail: janete.hfisio@gmail.com

⁵Computação. Mestre em Engenharia de Software. Doutora em Engenharia da Produção. Professora da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade União das Américas. E-mail: isabel.souza@descomplica.com.br

← Post anterior

